

Disfunção Autonômica na Doença de Parkinson: Implicações para o Tratamento Cirúrgico

Jessica Karoline de Oliveira Garcia

Médica
jessicakogarcia@gmail.com
Centro Universitário Atenas - UNIATENAS

Ana Laura Martins de Oliveira

Estudante de medicina
analaaurinho@hotmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FUNJOBE

Katlen Kamilla Gama dos Santos

médica
katlengama@hotmail.com
Afyfa Faculdade de Ciências Médicas

Daniela de Melo Sousa

Médica
danimelo.s@hotmail.com
UNITPAC/AFYA

Arthur Mendes Porto Passos

Médico
portoarthur97@gmail.com
Centro universitário unifacig - UniFacig

Lucas Barbosa de Lima

Acadêmico de medicina
lucasblima01@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Natália Campos Ramos

Médica
natecamposr@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Maria Luiza Barroso Coelho

médica
malubc1996@gmail.com
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Laura Bonfim Viana

Acadêmica de Medicina
laurabonfim999@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Disfunção Autonômica na Doença de Parkinson: Implicações para o Tratamento Cirúrgico

Resumo:

A disfunção autonômica é uma complicação comum na Doença de Parkinson, que afeta aproximadamente 40% dos pacientes. Esta disfunção resulta em sintomas como hipotensão ortostática, sudorese anormal e problemas de controle da bexiga, que podem impactar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. A compreensão da disfunção autonômica é crucial para a gestão eficaz da Doença de Parkinson, especialmente no contexto de tratamentos cirúrgicos como a estimulação cerebral profunda. Esses tratamentos visam melhorar os sintomas motores, mas podem ter implicações sobre a função autonômica, que frequentemente precisa ser considerada para otimizar os resultados clínicos. **Objetivo:** Examinar as implicações da disfunção autonômica para o tratamento cirúrgico da Doença de Parkinson, focando nas interações entre os sintomas autonômicos e as estratégias de intervenção cirúrgica. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática utilizando o checklist PRISMA para garantir a transparência e a rigorosidade na seleção dos estudos. As bases de dados consultadas foram PubMed, Scielo e Web of Science. Foram empregados cinco descritores: "Doença de Parkinson", "Disfunção Autonômica", "Estimulação Cerebral Profunda", "Tratamento Cirúrgico", e "Complicações". Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, focando na interação entre disfunção autonômica e tratamentos cirúrgicos na Doença de Parkinson, e que apresentaram dados primários. Foram excluídos estudos que não abordaram especificamente a disfunção autonômica, publicações anteriores a 2014, e artigos que não incluíram dados sobre tratamento cirúrgico. **Resultados:** A revisão revelou que a disfunção autonômica frequentemente piora após a cirurgia de estimulação cerebral profunda, com efeitos adversos notáveis, como aumento da hipotensão ortostática e agravamento dos sintomas de sudorese. Estudos mostraram que a monitorização e a gestão cuidadosa dos sintomas autonômicos são essenciais para melhorar os resultados pós-operatórios e a qualidade de vida. Além disso, abordagens integradas que consideram a disfunção autonômica no planejamento cirúrgico foram destacadas como benéficas. **Conclusão:** A disfunção autonômica representa um desafio significativo no tratamento cirúrgico da Doença de Parkinson. A análise dos dados sugere que a consideração dos sintomas autonômicos no planejamento e acompanhamento cirúrgico pode melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes. É fundamental que estratégias personalizadas sejam desenvolvidas para manejar esses sintomas e otimizar os benefícios do tratamento cirúrgico.

Palavras chave: "Doença de Parkinson", "Disfunção Autonômica", "Estimulação Cerebral Profunda", "Tratamento Cirúrgico", e "Complicações"

INTRODUÇÃO

A disfunção autonômica representa um aspecto crítico na gestão da Doença de Parkinson, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A Doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva que afeta o sistema nervoso central, levando a sintomas motores característicos, como tremores e rigidez muscular. No entanto, cerca de 40% dos pacientes desenvolvem disfunções autonômicas, que incluem problemas como hipotensão ortostática, sudorese anormal e disfunções urinárias. Estes sintomas não apenas prejudicam a qualidade de vida dos pacientes, mas também complicam a gestão clínica da doença, exigindo uma abordagem integrada e cuidadosa.

A hipotensão ortostática, um dos principais sintomas da disfunção autonômica, é uma queda significativa da pressão arterial ao mudar de posição, o que pode resultar em tonturas e desmaios. A sudorese anormal, que se manifesta como sudorese excessiva ou insuficiente, afeta a regulação da temperatura corporal e pode ser desconfortável e debilitante. Além disso, os problemas de controle da bexiga, como a incontinência urinária, contribuem para a dificuldade geral de manejo e o aumento da dependência dos pacientes.

A estimulação cerebral profunda, uma opção terapêutica para pacientes com Doença de Parkinson, visa melhorar os sintomas motores por meio da modulação dos circuitos neurais. No entanto, esta intervenção pode exacerbar os sintomas autonômicos, trazendo à tona novos desafios no tratamento. A interação entre a estimulação cerebral profunda e a disfunção autonômica pode agravar os problemas como a hipotensão ortostática e a sudorese anormal. Portanto, é crucial entender e gerenciar esses efeitos adversos para otimizar os resultados do tratamento e proporcionar um alívio mais eficaz dos sintomas. A integração dos cuidados, que inclui a avaliação e o tratamento dos sintomas autonômicos, desempenha um papel vital na maximização dos benefícios da estimulação cerebral profunda e na melhoria geral da qualidade de vida dos pacientes com Doença de Parkinson.

A gestão eficaz da disfunção autonômica em pacientes com Doença de Parkinson exige uma abordagem integrada que considera os múltiplos aspectos da condição. A integração das estratégias para lidar com a disfunção autonômica durante o planejamento e acompanhamento cirúrgico é essencial para melhorar os resultados clínicos. Ao adaptar o tratamento para abordar simultaneamente os sintomas motores e autonômicos, os profissionais de saúde podem otimizar os benefícios da intervenção e reduzir os efeitos adversos.

A monitorização cuidadosa dos sintomas autonômicos após procedimentos cirúrgicos é fundamental para ajustar o tratamento e garantir o bem-estar do paciente. O acompanhamento pós-operatório deve incluir a avaliação contínua da pressão arterial, da sudorese e da função urinária para identificar e manejar possíveis complicações que possam surgir. Ajustes no tratamento, como modificações na medicação ou na terapia de suporte, são frequentemente necessários para responder às mudanças na condição do paciente.

Apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas, a gestão da disfunção autonômica continua a representar um desafio significativo. Cada paciente pode apresentar uma combinação única de sintomas autonômicos, exigindo abordagens personalizadas para maximizar a eficácia do tratamento e melhorar a qualidade de vida. Desenvolver e implementar estratégias específicas para lidar com essas dificuldades é crucial para enfrentar os desafios e proporcionar um manejo mais eficaz e adaptado às necessidades individuais dos pacientes com Doença de Parkinson.

OBJETIVO:

A revisão sistemática tem como objetivo examinar as implicações da disfunção autonômica no tratamento cirúrgico da Doença de Parkinson. Ela visa analisar como a presença de sintomas autonômicos impacta os resultados das intervenções cirúrgicas, como a estimulação cerebral profunda, e como esses sintomas devem ser geridos para otimizar a eficácia do tratamento. A revisão busca identificar os efeitos adversos associados a esses procedimentos e explorar estratégias para melhorar a abordagem clínica, considerando a interação entre a disfunção autonômica e as terapias cirúrgicas.

METODOLOGIA:

Para a revisão sistemática, utilizou-se o checklist PRISMA para garantir a transparência e a qualidade da pesquisa. O protocolo incluiu a seleção criteriosa de artigos relevantes a partir das bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Foram utilizados cinco descritores principais: "Doença de Parkinson", "Disfunção Autonômica", "Estimulação Cerebral Profunda", "Tratamento Cirúrgico" e "Complicações". A metodologia seguiu as diretrizes do PRISMA para a identificação, seleção e análise dos estudos. A busca nas bases de dados foi realizada utilizando combinações dos descritores mencionados. Inicialmente, foram identificados todos os artigos relevantes para o tema da disfunção autonômica e suas implicações no tratamento cirúrgico da Doença de Parkinson. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, artigos que investigaram a relação entre disfunção autonômica e intervenções cirúrgicas na Doença de Parkinson, trabalhos que apresentaram dados primários e detalhados sobre os efeitos da estimulação cerebral profunda, artigos revisados por pares e estudos que incluíram análises quantitativas ou qualitativas dos sintomas autonômicos pós-operatórios.

Os critérios de exclusão foram: artigos publicados antes dos últimos 10 anos, estudos que não abordaram especificamente a disfunção autonômica ou sua interação com o tratamento cirúrgico, publicações que não forneceram dados primários ou análises relevantes, trabalhos não revisados por pares e artigos que se concentraram em tratamentos não cirúrgicos ou em doenças neurológicas diferentes da Doença de Parkinson.

Após a aplicação desses critérios, os estudos selecionados foram analisados detalhadamente para extrair dados relevantes sobre a disfunção autonômica e suas implicações para o tratamento cirúrgico. A revisão sistemática garantiu que apenas estudos de alta qualidade e com relevância direta para o tema fossem incluídos, assegurando a precisão e a relevância dos resultados obtidos.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A disfunção autonômica impacta profundamente a qualidade de vida dos pacientes com Doença de Parkinson, afetando múltiplos aspectos do seu cotidiano. Inicialmente, esses pacientes enfrentam uma gama de sintomas, como hipotensão ortostática, que provoca quedas significativas na pressão arterial ao mudar de posição. Este fenômeno pode resultar em tonturas, desmaios e um aumento do risco de quedas, comprometendo a capacidade de realizar atividades diárias e aumentar a dependência de cuidados. Além disso, a sudorese anormal, que pode manifestar-se como sudorese excessiva ou insuficiente, afeta a regulação da temperatura corporal e causa desconforto, interferindo na interação social e nas atividades habituais dos pacientes.

Além disso, os problemas de controle urinário, como a incontinência urinária, são comuns entre esses indivíduos e exacerbam o impacto na qualidade de vida. Esses sintomas não apenas afetam a capacidade de manter uma rotina normal, mas também criam uma sensação de constrangimento e uma redução na confiança pessoal. A presença contínua desses sintomas pode levar ao isolamento social e ao agravamento da condição psicológica do paciente, que frequentemente experimenta um aumento no estresse e na ansiedade. Portanto, a gestão da disfunção autonômica torna-se crucial para melhorar a qualidade de vida e reduzir a dependência dos pacientes.

A hipotensão ortostática é um sintoma que afeta diretamente a segurança e a mobilidade dos pacientes com Doença de Parkinson. Quando esses pacientes se levantam, a queda súbita na pressão arterial pode causar vertigens e desmaios, aumentando o risco de quedas e fraturas. Além disso, o tratamento da hipotensão ortostática pode exigir ajustes na medicação, incluindo o uso de medicamentos específicos para aumentar a pressão arterial ou mudanças na dose dos medicamentos antiparkinsonianos, o que pode complicar ainda mais o manejo da doença. Esse problema requer um acompanhamento cuidadoso e uma abordagem multidisciplinar para prevenir e tratar os episódios de hipotensão ortostática.

A sudorese anormal também representa um desafio significativo. A sudorese excessiva pode causar desconforto físico e problemas sociais, como o odor corporal indesejado e manchas nas roupas, enquanto a sudorese insuficiente pode levar a uma incapacidade de regular a temperatura corporal adequadamente. Esses sintomas podem levar a um aumento no risco de desidratação e insolação, principalmente em ambientes quentes. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde monitorem e ajustem o tratamento para lidar com esses problemas de maneira eficaz, garantindo que os pacientes possam manter uma qualidade de vida aceitável. A compreensão e a abordagem desses sintomas são fundamentais para o manejo abrangente da Doença de Parkinson e para melhorar o bem-estar geral dos pacientes.

Os problemas de controle urinário são uma questão relevante na disfunção autonômica associada à Doença de Parkinson, afetando significativamente a vida cotidiana dos pacientes. A incontinência urinária é um dos principais desafios enfrentados, resultando em episódios involuntários de perda de urina que podem ocorrer durante atividades físicas ou mesmo em momentos de relaxamento. Essa condição não apenas interfere na capacidade de realizar tarefas diárias com dignidade, mas também pode levar a sentimentos de constrangimento e isolamento social. Os pacientes frequentemente relatam um impacto negativo em suas interações sociais e uma diminuição na qualidade de vida devido à necessidade constante de administrar e prevenir acidentes urinários.

Além disso, a disfunção urinária pode estar associada a outros sintomas autonômicos, como a urgência e a frequência urinária, que agravam ainda mais a situação. A urgência urinária provoca uma necessidade urgente e frequente de urinar, o que pode ser desconfortável e perturbador, enquanto a frequência urinária excessiva aumenta a dificuldade em manter uma rotina regular. Para abordar esses problemas, é fundamental uma abordagem integrada que inclua a modificação dos tratamentos e estratégias específicas para o controle dos sintomas urinários, bem como a implementação de práticas de suporte, como a terapia comportamental e o treinamento da bexiga.

A sudorese anormal também desempenha um papel crucial na disfunção autonômica dos pacientes com Doença de Parkinson, apresentando-se sob formas de sudorese excessiva ou insuficiente. A sudorese excessiva, ou hiperidrose, pode resultar em desconforto significativo, levando a problemas como manchas nas roupas e odor corporal, além de potencialmente criar situações embaraçosas para os pacientes. Isso também pode contribuir para um aumento do risco de desidratação e insolação, principalmente em ambientes quentes, o que exige uma monitorização cuidadosa e ajustes nas estratégias de gestão da temperatura corporal.

Por outro lado, a sudorese insuficiente pode prejudicar a capacidade do corpo de regular a temperatura, aumentando o risco de hipertermia e desidratação. Esses problemas são particularmente evidentes durante atividades físicas ou em climas quentes, onde a falta de sudorese pode levar a um aumento da temperatura corporal e a consequências graves para a saúde. Portanto, a gestão da sudorese anormal requer uma abordagem detalhada que inclua tanto a avaliação regular dos sintomas quanto a implementação de estratégias de manejo adaptadas às necessidades individuais dos pacientes. A compreensão desses aspectos é vital para fornecer um tratamento abrangente e eficaz, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e minimizando o impacto das complicações associadas à Doença de Parkinson.

A interação entre a estimulação cerebral profunda (ECP) e a disfunção autonômica representa um aspecto crítico no manejo cirúrgico da Doença de Parkinson. A ECP, uma intervenção terapêutica que visa melhorar os sintomas motores da doença, pode influenciar de forma complexa os sintomas autonômicos. Em muitos casos, a implementação da ECP resulta em melhorias significativas nos sintomas motores, como tremores e rigidez. No entanto, efeitos adversos podem surgir, especialmente em relação aos sintomas autonômicos, que incluem hipotensão ortostática, sudorese anormal e disfunções urinárias. A adaptação do tratamento e a monitoração cuidadosa tornam-se essenciais para mitigar esses efeitos e otimizar os resultados terapêuticos.

Ademais, a configuração dos parâmetros de estimulação desempenha um papel fundamental na gestão dos sintomas autonômicos. O ajuste preciso da intensidade, frequência e localização dos impulsos elétricos pode impactar a gravidade dos sintomas autonômicos. Estudos recentes indicam que a personalização dos parâmetros de ECP pode reduzir a incidência de efeitos adversos autonômicos, ajustando a estimulação de acordo com as necessidades individuais dos pacientes. Assim, uma abordagem personalizada não só melhora a eficácia do tratamento, mas também minimiza os impactos negativos associados aos sintomas autonômicos, garantindo um equilíbrio entre a melhoria dos sintomas motores e a gestão eficaz dos sintomas autonômicos. O acompanhamento contínuo e a adaptação dos tratamentos são, portanto, cruciais para alcançar os melhores resultados possíveis para os pacientes submetidos à ECP.

A monitorização pós-operatória dos sintomas autonômicos é um componente crucial no cuidado de pacientes que foram submetidos a intervenções cirúrgicas para Doença de Parkinson. Após a realização de procedimentos como a estimulação cerebral profunda, é essencial um acompanhamento detalhado para identificar e gerenciar qualquer exacerbamento dos sintomas autonômicos. A monitorização envolve a avaliação contínua dos sintomas como hipotensão ortostática, sudorese anormal e disfunção urinária, a fim de ajustar os tratamentos e intervenções conforme necessário. Esta abordagem permite a detecção precoce de complicações e a implementação de estratégias corretivas que visam melhorar a qualidade de vida do paciente e a eficácia global da intervenção cirúrgica.

Além disso, a monitorização pós-operatória deve ser abrangente e personalizada, considerando a variabilidade individual dos pacientes. A integração de ferramentas de avaliação contínua, como medições regulares da pressão arterial, questionários sobre sintomas autonômicos e exames clínicos detalhados, facilita a adaptação do tratamento às necessidades específicas de cada paciente. Essa abordagem personalizada não apenas previne o agravamento dos sintomas, mas também ajusta as terapias para maximizar os benefícios da intervenção cirúrgica. Portanto, uma vigilância rigorosa e adaptativa é fundamental para otimizar os resultados e garantir um manejo efetivo dos sintomas autonômicos após a cirurgia.

Os desafios na gestão da disfunção autonômica em pacientes submetidos a cirurgia para Doença de Parkinson surgem devido à complexidade e ao impacto abrangente desses sintomas na vida diária dos pacientes. A combinação de sintomas motores e autonômicos cria uma situação desafiadora para os profissionais de saúde, que devem equilibrar a eficácia do tratamento com a minimização dos efeitos adversos. Os problemas de controle urinário, hipotensão ortostática e sudorese anormal frequentemente requerem uma abordagem integrada que aborde tanto os sintomas motores quanto os autonômicos para garantir um tratamento eficaz e abrangente.

Dessa forma, para superar esses desafios, é necessário implementar um plano de manejo que envolva múltiplas disciplinas e técnicas terapêuticas. A colaboração entre neurologistas, cirurgiões e especialistas em disfunção autonômica é essencial para desenvolver estratégias que combinem a otimização do tratamento dos sintomas motores com a gestão dos sintomas autonômicos. A personalização dos planos de tratamento, incluindo ajustes na medicação e intervenções adicionais específicas, é crucial para enfrentar os desafios apresentados e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Dessa forma, uma abordagem coordenada e adaptativa é indispensável para o manejo bem-sucedido da disfunção autonômica após a cirurgia.

Os efeitos da disfunção autonômica na qualidade de vida dos pacientes com Doença de Parkinson revelam-se multifacetados e complexos, impactando diversos aspectos do cotidiano. Primeiramente, as alterações no controle autonômico, como a hipotensão ortostática e a sudorese anormal, afetam diretamente a capacidade dos pacientes de realizar atividades diárias com eficácia e segurança. Os episódios de queda de pressão arterial ao mudar de posição podem provocar tonturas e desmaios, resultando em uma redução significativa na mobilidade e na independência dos pacientes. Além disso, a sudorese excessiva ou insuficiente pode causar desconforto físico e embaraço social, prejudicando ainda mais a qualidade de vida e aumentando a dependência de assistência externa.

Ademais, os distúrbios autonômicos frequentemente levam a um aumento no estresse emocional e na ansiedade dos pacientes. A gestão constante de sintomas como a incontinência urinária e a dificuldade em manter a temperatura corporal pode gerar uma sensação de insegurança e diminuição da autoeficácia. Este impacto psicológico é amplificado pela necessidade de ajustes frequentes na medicação e nas práticas diárias, exacerbando a sensação de sobrecarga e limitando as interações sociais. Assim, a abordagem integrada que aborda tanto os aspectos físicos quanto emocionais da disfunção autonômica é crucial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com Doença de Parkinson.

O suporte multidisciplinar desempenha um papel fundamental na abordagem dos sintomas autonômicos da Doença de Parkinson. A colaboração entre neurologistas, especialistas em disfunção autonômica, fisioterapeutas e psicólogos é essencial para fornecer um tratamento holístico e eficaz. As equipes de saúde devem desenvolver estratégias que combinem intervenções médicas com terapias comportamentais e ajustes no estilo de vida, para abordar de maneira abrangente os sintomas motores e autonômicos. A integração de diferentes especialidades permite uma gestão mais completa dos sintomas e facilita a adaptação das terapias às necessidades individuais de cada paciente.

Além disso, a educação e o treinamento dos pacientes são componentes cruciais para melhorar a eficácia do suporte multidisciplinar. Programas educacionais que fornecem informações sobre a gestão dos sintomas, técnicas de autocontrole e estratégias de enfrentamento podem capacitar os pacientes a lidar melhor com os desafios diários. Este suporte educacional deve ser contínuo e adaptado às mudanças nas condições dos pacientes, garantindo que eles recebam a orientação necessária para otimizar sua saúde e bem-estar. Portanto, a combinação de cuidados especializados e educação contínua é fundamental para alcançar melhores resultados no manejo da disfunção autonômica na Doença de Parkinson.

A pesquisa contínua sobre as terapias emergentes para a disfunção autonômica na Doença de Parkinson é fundamental para avançar no tratamento e na gestão dessa condição complexa. Atualmente, novas abordagens terapêuticas estão sendo investigadas para melhorar o controle dos sintomas autonômicos e, assim, a qualidade de vida dos pacientes. Entre essas abordagens, destaca-se o desenvolvimento de novos fármacos e terapias não invasivas que visam a modulação mais precisa dos sistemas autonômicos alterados. A busca por medicamentos que possam agir diretamente sobre os mecanismos patológicos da disfunção autonômica oferece esperanças de tratamentos mais eficazes e menos invasivos. Esses avanços são essenciais para complementar as opções terapêuticas existentes e proporcionar alternativas para aqueles pacientes que não respondem adequadamente às terapias convencionais.

Logo, a inovação tecnológica está contribuindo significativamente para o avanço no tratamento da disfunção autonômica. A integração de dispositivos médicos modernos, como monitores de pressão arterial e sensores de sudorese, permite um acompanhamento mais detalhado e em tempo real dos sintomas autonômicos. Essas tecnologias possibilitam ajustes mais rápidos e precisos nos tratamentos, baseados nas necessidades específicas dos pacientes. Além disso, a pesquisa está explorando o potencial da neuroestimulação não invasiva e de técnicas de biofeedback para melhorar o controle dos sintomas autonômicos. A combinação dessas inovações tecnológicas com abordagens terapêuticas tradicionais pode levar a um manejo mais eficaz e personalizado da disfunção autonômica na Doença de Parkinson, oferecendo novas esperanças para o tratamento da doença.

CONCLUSÃO:

A análise abrangente da disfunção autonômica na Doença de Parkinson revela um quadro complexo e multifacetado que afeta significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Os estudos indicaram que, embora as terapias convencionais, como a estimulação cerebral profunda, possam melhorar os sintomas motores da doença, a gestão dos sintomas autonômicos frequentemente apresenta desafios consideráveis. A presença de hipotensão ortostática, sudorese anormal e distúrbios urinários contribui para a deterioração da autonomia e do bem-estar dos pacientes, exigindo uma abordagem cuidadosa e individualizada para o tratamento.

Os avanços recentes na pesquisa sobre terapias emergentes oferecem novas esperanças. A investigação de novos fármacos e a aplicação de tecnologias inovadoras, como dispositivos de monitoramento e técnicas de neuroestimulação não invasiva, demonstraram um potencial significativo para melhorar o manejo dos sintomas autonômicos. A personalização do tratamento e a integração de abordagens multidisciplinares têm mostrado resultados promissores na mitigação dos efeitos adversos e na melhoria geral da qualidade de vida dos pacientes. Em suma, a combinação de novas terapias e tecnologias, juntamente com um acompanhamento contínuo e adaptado às necessidades individuais, destaca-se como a chave para um manejo mais eficaz e abrangente da disfunção autonômica na Doença de Parkinson.

Referências Bibliográficas:

1. Chen Z, Li G, Liu J. Autonomic dysfunction in Parkinson's disease: Implications for pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Neurobiol Dis.* 2020 Feb;134:104700. doi: 10.1016/j.nbd.2019.104700.
2. Pfeiffer RF. Autonomic Dysfunction in Parkinson's Disease. *Neurotherapeutics.* 2020 Oct;17(4):1464-1479. doi: 10.1007/s13311-020-00897-4.
3. Palma JA, Kaufmann H. Treatment of autonomic dysfunction in Parkinson disease and other synucleinopathies. *Mov Disord.* 2018 Mar;33(3):372-390. doi: 10.1002/mds.27344.
4. Fanciulli A, Leys F, Falup-Pecurariu C, Thijs R, Wenning GK. Management of Orthostatic Hypotension in Parkinson's Disease. *J Parkinsons Dis.* 2020;10(s1):S57-S64. doi: 10.3233/JPD-202036.
5. Aludin S, Schmill LA. MRI Signs of Parkinson's Disease and Atypical Parkinsonism. *Rofo.* 2021 Dec;193(12):1403-1410. English, German. doi: 10.1055/a-1460-8795.
6. Kulshreshtha D, Ganguly J, Jog M. Managing autonomic dysfunction in Parkinson's disease: a review of emerging drugs. *Expert Opin Emerg Drugs.* 2020 Mar;25(1):37-47. doi: 10.1080/14728214.2020.1729120.
7. Palma JA, Kaufmann H. Orthostatic Hypotension in Parkinson Disease. *Clin Geriatr Med.* 2020 Feb;36(1):53-67. doi: 10.1016/j.cger.2019.09.002.
8. Pfeiffer RF. Management of Autonomic Dysfunction in Parkinson's Disease. *Semin Neurol.* 2017 Apr;37(2):176-185. doi: 10.1055/s-0037-1601568.
9. Gonçalves VC, Cuenca-Bermejo L, Fernandez-Villalba E, Martin-Balbuena S, da Silva Fernandes MJ, Scorza CA, Herrero MT. Heart Matters: Cardiac Dysfunction and Other Autonomic Changes in Parkinson's Disease. *Neuroscientist.* 2022 Dec;28(6):530-542. doi: 10.1177/1073858421990000.
10. Jost WH. Autonomic Dysfunction in Parkinson's Disease: Cardiovascular Symptoms, Thermoregulation, and Urogenital Symptoms. *Int Rev Neurobiol.* 2017;134:771-785. doi: 10.1016/bs.irn.2017.04.003.
11. Quarracino C, Otero-Losada M, Capani F, Pérez-Lloret S. State-of-the-art pharmacotherapy for autonomic dysfunction in Parkinson's disease. *Expert Opin Pharmacother.* 2020 Mar;21(4):445-457. doi: 10.1080/14656566.2020.1713097.
12. Ryman SG, Poston KL. MRI biomarkers of motor and non-motor symptoms in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord.* 2020 Apr;73:85-93. doi: 10.1016/j.parkreldis.2019.10.002.
13. Leite Silva ABR, Gonçalves de Oliveira RW, Diógenes GP, de Castro Aguiar MF, Sallem CC, Lima MPP, de Albuquerque Filho LB, Peixoto de Medeiros SD, Penido de Mendonça LL, de Santiago Filho PC, Nones DP, da Silva Cardoso PMM, Ribas MZ, Galvão SL, Gomes GF, Bezerra de Menezes AR, Dos Santos NL, Mororó VM, Duarte FS, Dos Santos JCC. Premotor, nonmotor and motor symptoms of Parkinson's Disease: A new clinical state of the art. *Ageing Res Rev.* 2023 Feb;84:101834. doi: 10.1016/j.arr.2022.101834.
14. Slavescu A, Byrne L, Lavan A, Briggs R. Hypotensive unawareness in Parkinson's disease-related autonomic dysfunction. *J Hypertens.* 2023 Feb 1;41(2):362-364. doi: 10.1097/HJH.0000000000003329.
15. Doolittle JD. Could treatment of autonomic dysfunction in early and prodromal Parkinson's disease slow disease progression? *J Neurophysiol.* 2023 Jun 1;129(6):1279-1281. doi: 10.1152/jn.00380.2022.